

BOLALARDA ADENTIYA. QISMAN IKKILAMCHI ADENTIYA - NOXUSH OQIBATLARI VA DAVOLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506533>

Mamadiyarova Nozimaxon

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Stomatologiya fakulteti

Ortopedik stomatologiya yo'nalishida 2-kurs ordinator

Annotatsiya : *Ushbu maqola, bolalarda adentiya, adentiyaning bo'linishi, sabab va oqibatlari, davolash usullari haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz.*

Kalit So'zlar: *birlamchi adentiya, toksik, adentiya klinikasi, ikkilamchi qisman adentiya, Kariyes, periodontal*

Kirish: Adentiya og'iz bo'shlig'ining kasalliklarini anglatadi va tishlarning qisman yoki to'liq yo'qligini nazarda tutadi. Adentiya, sabablarga ko'ra, asosiy yoki ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi adentiya tug'ma hisoblanadi. Buning sababi ko'pincha anhidroz ektodermal displaziyaning namoyon bo'lishi bo'lgan tishlarning rudimentlarining yo'qligi. Shuningdek, ushbu kasallikning belgilari teridagi o'zgarishlar (sochlarning yo'qligi, terining erta qarishi) va shilliq pardalar (rang, quruqlik). Ba'zi hollarda birlamchi adentiya sababini aniqlash mumkin emas. Tish mikrobining rezorbsiyasi bir qator toksik ta'sirlar ta'sirida yoki oqibati bo'lishi mumkin deb taxmin qilinadi. Yallig'lanish jarayoni. Ehtimol, irsiy sabablar va bir qator endokrin patologiyalar rol o'ynaydi. Ikkilamchi adentiya ko'proq uchraydi. Ushbu adentiya tishlarning qisman yoki to'liq yo'qolishi yoki tishlarning rudimentlari tufayli paydo bo'ladi. Ko'p sabablar bo'lishi mumkin: ko'pincha bu jarohatlar yoki beparvo qilingan karies oqibatidir. Yo'qolgan tishlar soniga ko'ra, adentiya to'liq yoki qisman bo'lishi mumkin. To'liq adentiya – tishlarning to'liq yo'qligi. Ko'pincha bu asosiy hisoblanadi.

Adentiya klinikasi

Ushbu adentiya to'liq yoki qisman bo'lishiga qarab, klinika ham o'zini namoyon qiladi. To'liq adentiya yuz skeletining jiddiy deformatsiyasiga olib keladi. Natijada, nutq buzilishlari paydo bo'ladi: tovushlarning noto'g'ri talaffuzi. Biror kishi ovqatni to'liq chaynab, tishlay olmaydi. O'z navbatida, to'yib ovqatlanmaslik yuzaga keladi, bu esa oshqozon-ichak traktining bir qator kasalliklariga olib keladi. Shuningdek,

to'liq adentiya temporomandibulyar bo'g'imning disfunktsiyasiga olib keladi. To'liq adentiya fonida, the ruhiy holat odam. Bolalardagi adentiya ularning buzilishiga olib keladi ijtimoiy moslashuv va ruhiy kasalliklarning rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bolalarda birlamchi tishsizlik juda kam uchraydi va jiddiy kasallik unda tishlarning rudimentlari yo'q. Ushbu turdagi adentiyaning sababi intrauterin rivojlanishning buzilishidir. Yo'qligida klinika o'z vaqtida davolash o'ta og'ir va bilan bog'liq aniq o'zgarishlar yuz skeletida. Ikkilamchi to'liq tishsiz barcha tishlarning asl mavjudligida yo'qolishi deyiladi. Ko'pincha, ikkilamchi to'liq adentiya tufayli yuzaga keladi tish kasalliklari: karies, periodontit, shuningdek, keyin jarrohlik yo'li bilan olib tashlash tishlar (masalan, onkologiya bilan) yoki jarohatlar natijasida.

Ikkilamchi qisman adentiya birlamchi bilan bir xil sabablarga ega. Ushbu adentiyaning tishlarning qattiq to'qimalarining aşınması bilan asoratlanishi bilan giperesteziya paydo bo'ladi. Jarayonning boshida, kimyoviy ogohlantirishlarga duchor bo'lganda, to'siq paydo bo'ladi. Aniq jarayon bilan - tishlarni yopayotganda og'riq, termal, kimyoviy stimullarga ta'sir qilish, mexanik stress.

Diagnostika

Tashxis qo'yish qiyin emas. Klinika yetarli. Adentiyaning ayrim turlarini tasdiqlash uchun rentgen tekshiruvi zarur.

Adentiyaning davolash

Bolalarda birlamchi to'liq adentiya 3-4 yoshdan boshlab amalga oshirilishi kerak bo'lgan protez yordamida davolanadi. Bu bolalar mutaxassisning dinamik nazoratiga muhtoj, tk. Protezning bosimi natijasida bolaning jag'ining o'sishining buzilishining sezilarli xavfi mavjud. Kattalardagi ikkilamchi to'liq adentiya bilan protezlar olinadigan plastinka protezlari yordamida amalga oshiriladi. Usuldan foydalanganda qattiq protezlar to'liq adentiya bilan tishlarni oldindan implantatsiya qilish kerak.

- Protezlashning asoratlari:
- Jag'larning atrofiyasi tufayli protezning normal fiksatsiyasining buzilishi;
- Protez materiallariga allergik reaksiyalar;
- Yallig'lanish jarayonining rivojlanishi;

Giperesteziya bilan murakkab bo'lgan ikkilamchi qisman adentiyaning davolash tishlarning depulpatsiyasini o'z ichiga oladi. Ikkilamchi adentiyaning davolashda sababchi omilni yo'q qilish majburiydir, ya'ni. Kasallik yoki patologik jarayon adentiya olib keladi.

Adentiyaning sabablari

Umuman olganda, adentiya yaxshi tushunilmagan bo'lsa-da, uning sababi follikulaning rezorbsiyasi ekanligi odatda qabul qilinadi. Buning sababi, olimlarning fikriga ko'ra, bir qator omillar: yallig'lanish jarayonlari, keng tarqalgan kasalliklar, irsiy moyillik. Tishlarning rudimentlarini shakllantirishdagi og'ishlar, bundan tashqari, kasalliklar tufayli yuzaga keladi endokrin tizimi. Ota-onalar esa farzandlarining sut tishlarining sog'lig'ini diqqat bilan kuzatib borishlari kerak, chunki ularning kasalliklari o'z vaqtida tashxis qo'yilmagan va vijdotsiz davolanish bilan doimiy tishlarini yo'qotishgacha bo'lgan o'ta salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biroq, kattalarda turli kasalliklar og'iz bo'shlig'I (karies, periodontit, periodontal kasallik) adentiyaning keltirib chiqaradi. Jarohatlar ham xuddi shunday ayanchli natijalarga olib keladi.

Adentiya belgilari

Belgilar bu kasallik juda aniq. Biror kishida barcha yoki bir nechta tishlar yo'qolishi mumkin, tishlar orasidagi bo'shliqlar, egri tishlash, notekis tishlar, og'iz sohasidagi ajinlar bo'lishi mumkin. Yuqori jag'da bir yoki bir nechta old tishlarning yo'qolishi tufayli u cho'kib ketishi mumkin yuqori lab, va lateral tishlarning etishmasligi tufayli - lablar va yonoqlar. Diksiya bilan bog'liq muammolar bo'lishi mumkin. Ushbu alomatlar har qandayiga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak, chunki ularning eng kichigi ham keyinchalik jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, tish go'shti kasalligi faqat bitta tishning yo'qolishi tufayli yuzaga keladi. Bu, birinchi qarashda, ahamiyatsiz omil boshqa salbiy oqibatlarga olib keladi.

Qisman adentiya

Qisman va to'liq tishsizlar o'rtasidagi farq kasallikning tarqalish darajasidadir. Yuqorida aytib o'tilganidek, qisman adentiya bir nechta tishlarning yo'qligi yoki yo'qolishini anglatadi. Kariyes, periodontal kasallik va periodontit bilan birga u eng keng tarqalgan kasalliklardan biridir. Og'iz bo'shlig'i. Bu dunyo aholisining uchdan ikki qismiga ta'sir qiladi. Ammo, afsuski, birinchi qarashda muammo ahamiyatsiz bo'lganligi sababli, ko'p odamlar ko'pincha bir yoki ikkita tishning yo'qligiga unchalik ahamiyat bermaydilar. Ammo tishlarning, tishlarning yo'qligi nutqda sezilarli muammolarga olib keladi, ovqatni tishlaydi, bu bemor uchun ham, uning atrofida uchun ham juda yoqimsiz, tupurikning sochilishi, yo'qligi tishlarni chaynash- chaynash harakati buzilishiga.

To'liq tishsiz

Tishlarning to'liq yo'qligi bu atamaning ma'nosidir. Ushbu patologiyaning eng og'ir psixologik bosimi yanada jiddiy qiyinchiliklar bilan birga keladi. Bemorning nutqi va yuz shakli keskin o'zgaradi, og'iz atrofida chuqur ajinlar tarmog'I paydo bo'ladi. Suyak to'qimasi kerakli yukning etishmasligi tufayli ingichka bo'ladi. O'zgarishlar, albatta, dietaga eng muhim tarzda ta'sir qiladi, chunki bemorlar qattiq ovqatdan va ovqat hazm qilishdan voz kechishlari kerak. Natijada, sog'liq muammolari paydo bo'ladi, chunki organizmda vitaminlar etishmaydi. Bundan tashqari, "nisbiy to'liq adentiya" tushunchasi mavjud, ya'ni bemorning og'zida hali ham tishlari bor, ammo ular shunchalik vayron qilinganki, ularni faqat olib tashlash mumkin.

Birlamchi adentiya

Voqealarning tabiatiga qarab, adentiya birlamchi yoki tug'ma, ikkilamchi yoki orttirilgan bo'ladi. Birlamchi adentiya follikulning tug'ma yo'qligi deb ataladi. Bu homilaning rivojlanishi yoki irsiyatning buzilishi bilan bog'liq. To'liq birlamchi adentiya holatida tishlar umuman chiqmaydi, qisman esa faqat ba'zi doimiy tishlarning rudimentlari yo'qligini anglatadi. To'liq birlamchi adentiya ko'pincha yuz skeletida jiddiy o'zgarishlar va og'iz bo'shlig'I shilliq qavatining ishlashida buzilishlar bilan birga keladi. Dastlab, qisman birlamchi adentiya, ayniqsa, sut tishlariga tahdid soladi. Qizig'I shundaki, bu holda tishlarning rudimentlari hatto rentgen nurlarida ham ko'rinmaydi va allaqachon chiqqan tishlar orasida katta bo'shliqlar paydo bo'ladi. Ushbu adentiya, shuningdek, tishlash paytida yuzaga keladigan buzilishlarni ham o'z ichiga oladi, bu esa tishda yashiringan tishning paydo bo'lishiga olib keladi. Jag' suyagi yoki saqich bilan qoplangan. Alohida-alohida, lateral kesmalarning konjenital adentiyasi haqida bir necha so'z aytish kerak. Muammo juda keng tarqalgan, butun murakkablik uning o'ziga xosligi va davolashning murakkabligidadir. Yechim, agar mavjud bo'lsa, tish bo'shlig'ida tish uchun joy tejash yoki bo'lmasa, uni yaratishdir. Shu maqsadda ular maxsus terapiyaga va boshqalarga murojaat qilishadi kech yosh ko'priklar ishlatiladi yoki implantlar implantatsiya qilinadi. Zamonaviy yutuqlar ortodontiya sohasida ular hatto etishmayotgan lateral kesmalarni mavjud tishlar bilan almashtirishga imkon beradi, ammo bu usul muayyan yosh cheklovlariga ega.

Ikkilamchi adentiya

Tishlarning to'liq yoki qisman yo'qolishi yoki ularning rudimentlari tufayli yuzaga keladigan orttirilgan patologiya ikkilamchi adentiya deb ataladi. Ushbu kasallik sut va doimiy tishlarga ta'sir qiladi. Eng ko'p

uchraydigan sabab – karies va uning asoratlari (masalan, periodontit va pulpit), shuningdek periodontit. Ko'pincha noto'g'ri yoki o'z vaqtida davolash tishlarning yo'qolishiga olib keladi, bu odatda yallig'lanish jarayonlariga olib keladi. Yana bir sabab – tish va jag'larning shikastlanishi. Birlamchi adentiyadan farqli o'laroq, ikkilamchi adentiya juda keng tarqalgan hodisa. Og'izda to'liq ikkilamchi adentiya tufayli bemorning tishlari umuman yo'q, bu uning tishlariga sezilarli ta'sir qiladi. Ko'rinish-yuz skeletining shakli o'zgarishiga qadar. Chaynash funksiyasi buziladi, hatto ovqatni tishlash va chaynash juda qiyin bo'ladi. Diksiya yomonlashadi. Bularning barchasi, albatta, ijtimoiy hayotda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa pirovardida salbiy ta'sir ko'rsatadi ruhiy salomatlik sabr.

Bu adentiya juda kam uchraydi va ko'pincha baxtsiz hodisa tufayli yuzaga keladi (turli jarohatlar) yoki yoshga bog'liq o'zgarishlar, chunki, ma'lumki, tishlarning yo'qolishi qariyalar uchun eng xarakterli muammodir. Qisman ikkilamchi adentiya, albatta, bemorlarning hayotini to'liq zaharlamaydi. Ammo bu adentiyaning eng keng tarqalgan turi va odamlar buni kam baholaydilar. Axir, hatto bitta tishning yo'qolishi tufayli allaqachon shakllangan tishlarning siljishi sodir bo'lishi mumkin. Tishlar ajralib chiqa boshlaydi va chaynash jarayonida ularga yuk ortadi. Tish yo'qolgan joyda, yukning etarli emasligi charchoqqa olib keladi. Suyak to'qimasi. Salbiy oqibatlar bu patologiya tish emaliga ham ega – tishning qattiq to'qimalari o'chiriladi va bemor ovqat tanlashda o'zini cheklashi kerak, chunki issiq va sovuq ovqat unga juda og'riqli his-tuyg'ularni keltirib chiqara boshlaydi. Qisman ikkilamchi adentiyaning sababi, ko'pincha, rivojlangan karies va periodontal kasallikdir.

Bolalarda dental adentiya

Alohida-alohida, biz bolalardagi adentiya, shu jumladan ushbu kasallikni davolash haqida gapirishimiz kerak. Ko'pincha bunday adentiya endokrin tizimdagi buzilish (bolaning tashqi ko'rinishida butunlay sog'lom ko'rinishi mumkin) yoki yuqumli kasallik tufayli yuzaga keladi. Ota-onalar eshlari kerakki, optimal tarzda, uch yilgacha, bolaning yigirmata sut tishi o'sishi kerak va uch yoki to'rt yildan keyin ularni doimiy tishlar bilan almashtirish jarayoni boshlanadi. Shuning uchun, agar me'yordan og'ishlar sezilarli bo'lsa, sut yoki doimiy tishlar tish shifokoriga murojaat qilishingiz kerak. Rentgen yordamida tish go'shtida tish izlari bor-yo'qligini aniq aniqlash mumkin bo'ladi. Natija ijobiy bo'lsa, shifokor tish chiqarishga qaratilgan davolash kursini belgilaydi yoki o'ta og'ir holatlarda tish go'shtini kesish yoki tishlarni

rag'batlantiradigan maxsus qavslarga murojaat qiladi. Agar tish go'shtida tish mikrobi topilmasa, siz qutqarishingiz kerak bo'ladi sut tishi yoki tishlashda hosil bo'lgan bo'shliqni qoplash va tishlash buzilishining oldini olish uchun implant o'rnatish. Bolada ettinchi doimiy tishlar chiqqandan keyingina protezlashni variant sifatida ko'rib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Artikovna K. F., Sulaymonovna S. M. FEATURES OF APPLICATION OF AUTOPLAZMA FOR TREATMENT OF THE ODONTOGENNY INFECTION OF MAXILLOFACIAL AREA AT PATIENTS WITH DIABETES //Psychology and Education Journal. - 2021. - T. 58. - №. 1. - С. 4925-4927.
2. Хамитова, Ф. А., et al. "Усовершенствование эндоскопических методов лечения хронических одонтогенных перфоративных верхнечелюстных синуситов." Новый день в медицине 2 (2019): 26.
3. Рахимов З. К. И др. ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ //Stomatologiya. - 2018. - №. 4. - С. 15-19.